

PIBID E A INSERÇÃO À DOCÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL II

Alexsandra Rodrigues dos Santos^{1a}; Giovana dos Santos^{1b}; Dyenica Costa Rodrigues

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

Área: Matemática/ Graduação

Este trabalho apresenta uma análise do Projeto Político Pedagógico (PPP) de um colégio estadual do município de Jataí-GO, realizada no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), com a participação de discentes das Licenciaturas em Matemática, Física e Química da Universidade Federal de Jataí. O estudo teve como objetivo promover a aproximação entre universidade e escola, identificar demandas educacionais a partir do PPP e desenvolver ações voltadas ao reforço escolar de alunos com dificuldades nas operações elementares da matemática. As atividades foram conduzidas no contraturno escolar, com estudantes do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental que apresentavam baixo rendimento nas avaliações regulares, e consistiram em encontros semanais de duas horas de duração. A metodologia envolveu a aplicação de atividades impressas, jogos didáticos, em especial o Tablado Mágico, que explora as quatro operações básicas e revisões de conteúdos de sala de aula, incluindo operações com números inteiros e soma de frações. Os resultados observados indicaram que os alunos demonstraram maior domínio nas operações de adição, enquanto a subtração permaneceu como uma das principais dificuldades, especialmente na compreensão do “pegar emprestado”. Apesar disso, verificou-se maior engajamento e participação dos estudantes durante as aulas de reforço, evidenciando a eficácia do uso de metodologias diversificadas. A experiência permitiu aos bolsistas o desenvolvimento de práticas pedagógicas diferenciadas, estimulando a criatividade e a busca de estratégias que atendessem às necessidades reais dos alunos. Conclui-se que a participação no PIBID favorece tanto a recomposição das aprendizagens no contexto escolar quanto a formação inicial dos futuros docentes, ao possibilitar contato direto com a realidade da sala de aula, reflexão crítica sobre os desafios da educação básica e construção de competências didáticas fundamentais à prática profissional.

Palavras-chave: Formação de professores; Operações matemáticas; Práticas pedagógicas.

a: alexsandra_santos@discente.ufj.edu.br

b: giovana.santos@discente.ufj.edu.br